

ИЗ МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

FROM THE METHODOLOGY OF TEACHING A FOREIGN LANGUAGE

ГЕРАЙЗАДЕ МАЛАХАТ АГА БАБА КЫЗЫ,

к.ф.н., доцент,

Азербайджанский медицинский университет.

КАДИЕВА СЕВДА АБДУЛСАМЕД КЫЗЫ,

к.ф.н., старший преподаватель,

Азербайджанский медицинский университет.

ДАШДАМИРОВА НИГЯР МАГАМЕД КЫЗЫ,

к.ф.н., преподаватель,

Азербайджанский медицинский университет.

GARAYZADE MALAHAT AGHA BABA,

Ph.D., assistant professor,

Azerbaijan Medical University.

KADIEVA SEVDA ABDULSAMED,

Ph.D., senior teacher,

Azerbaijan Medical University.

DASHDAMIROVA NIGYAR MAGAMAD,

Ph.D., teacher,

Azerbaijan Medical University.

Предметом исследования в статье является коммуникативное обучение языку, непосредственно связанное с проблемой развития умений и навыков устной речи, навыков письменной речи, а также навыков чтения и аудирования. В работе рассматриваются такие аспекты, как развитие навыков речевого общения и письма изучаемого языка. Отмечено, что в последнее время, обсуждая проблемы коммуникации в иноязычной аудитории, все чаще концентрируют внимание на путях развития навыков устной речи. Сделан вывод, что действия по развитию навыков устной речи должны преследовать цель формирования умения использовать изучаемый язык не только правильно, но также эффективно и адекватно, соответственно целям коммуникации.

The subject of the research in the article is communicative language teaching, which is directly related to the problem of developing oral speech skills, writing skills, as well as reading and listening skills. The paper considers such aspects as the development of speech communication and writing skills of the language being studied. It is noted that recently, when discussing the problems of communication in a foreign language audience, they are increasingly focusing on ways to develop oral speech skills. It is concluded that actions for the development of oral speech skills should pursue the goal of forming the ability to use the language being studied not only correctly, but also effectively and adequately, according to the goals of communication.

Ключевые слова: *умения, навыки, устная речь, письменная речь, чтение, аудирование, речевое общение.*

Key words: *abilities, skills, speaking, writing, reading, listening, verbal communication.*

Коммуникативное обучение языку затрагивает самым непосредственным образом проблему развития умений и навыков как устной, так и письменной речи, а также навыков чтения и аудирования, поскольку умение речевого общения на том или ином языке подразумевает естественное сочетание всех этих навыков.

«Обучение технике письма включает в себя овладение алфавитом, графикой, орфографией и пунктуацией. Письмо (техника письма) является средством обучения иноязычной речи, начальным этапом в развитии продуктивной письменной речи» – отмечают в своей работе «Методика обучения иностранным языкам» Л.Р. Сакаева и А.Р. Баранова [1]. Однако следует также отметить, что в последнее время, обсуждая проблемы коммуникации, все чаще концентрируют внимание на путях развития навыков устной речи. Соответственно, возникает необходимость в формировании у студентов не только лингвистической, но и социолингвистической, стратегической, социокультурной, социальной компетентности, а также умения вести беседу на предложенную тему. Сочетание всех этих компонентов трактуется как коммуникативное умение, или коммуникативная компетентность. Таким образом, действия по развитию навыков устной речи должны преследовать цель формирования умения использовать изучаемый язык не только правильно, но также эффективно и адекватно целям коммуникации.

Говоря о формировании и развитии иноязычных речевых умений, следует непременно остановиться на способах формирования у студентов умений рассказывать о чем-либо на изучаемом языке.

В повседневной жизни каждый человек непременно повествует о чем-либо: рассказывает другим о тех или иных событиях, о прочитанной книге или просмотренном фильме, излагает суть прочитанного рассказа и т.д. Действия, связанные с повествованием, дают изучающим иностранный язык возможность произносить на данном языке монологическое высказывание, что по протяженности занимает гораздо более длительный период времени по сравнению с диалогической речью, состоящей из кратких реплик, преследующих цель обмена информацией при выполнении большинства речевых заданий. К тому же, развитие навыков монологического повествования содействует формированию навыков плавной, беглой речи. Здесь имеет место сосредоточенность целенаправленного внимания обучаемых в процессе восприятия речи собеседников. Происходит также активизация значительного количества лексических единиц и грамматических структур в процессе использования их в том или ином контексте. Образцами монологических высказываний в контексте изучения языка могут служить: рассказ по картине, пересказ содержания прочитанного или услышанного, работа над текстом и т.д.

Следует отметить, что участие в выполнении того или иного задания предоставляет обучаемым возможность естественного, мотивированного использования изучаемого языка. В процессе осмысления, обсуждения, принятия решений, планирования и взаимного сотрудничества в целях успешного завершения работы обучаемые полнее осознают свою собственную ответственность за результаты изучения иностранного языка. Целесообразно сочетание индивидуальной работы и работы в группах таким образом, чтобы дать возможность индивидуумам проявить себя наилучшим образом в той сфере, где они считают себя достигшими определенного уровня, и в то же время предоставлять им необходимую поддержку и помощь там, где это представляется необходимым.

Формирование коммуникативных умений происходит совершенно естественно в процессе того, как обучаемые участвуют в обсуждении, высказывая свое мнение, выслушивая других участников дискуссии, читают в целях получения информации, пишут доклады и публикуют результаты исследований в той или иной области. Учителю здесь отводится важная и весьма ответственная роль человека, содействующего процессу изучения языка, парт-

нера по изучению языка, поскольку учитель должен постоянно работать над совершенствованием своего уровня как в плане увеличения своего лингвистического потенциала, так и в плане совершенствования своих речевых возможностей.

Кроме того, преподаватель также должен выступать в качестве равноправного участника процесса коммуникации, поскольку содержание может быть новым и для него. Учитель ни в коем случае не должен оставаться в стороне от речевой коммуникации, он должен регулировать весь процесс, будучи сам вовлеченным в общение, а также принимать участие в обсуждении тех или иных проблем, время от времени, наравне с другими, внося свои идеи, помогая студентам самим принимать решения и участвовать в выполнении проекта самостоятельно.

Исследователи проблемы разработали основополагающие принципы организации и оценки проектной работы, к которым следует отнести предварительную организацию: картинку, заглавие, базовый текст, беглый обзор главы, задание, тему проекта, стимулирующие вопросы учителя; задания, ориентирующие на достижение целей выполнения того или иного задания; презентацию, а также обмен результатами во время аудиторных дискуссий; оценку [2].

Оценка проекта предполагает ответы на следующие вопросы:

- Насколько успешным был проект?
- Какие действия, задания, презентации были особенно эффективными, или неэффективными?
- Сталкивались ли студенты в процессе выполнения данного проекта с какими-то особыми лингвистическими трудностями?
- Каким образом можно предотвратить или преодолеть эти трудности?
- Насколько эффективным было сотрудничество с учителем? Что могло бы быть усовершенствовано?
- Способствовал ли учебник успешному выполнению проекта?
- Какие материалы, полученные в результате данной работы, могли бы быть использованными для того, чтобы сделать работу в других группах более интересной? [3].

Проекты могут быть завершены в течение нескольких занятий: но на завершение некоторых из них требуется достаточно длительный период времени. В качестве наиболее распространенных проектов, над которыми студенты могут совместно работать в аудиторных условиях, могут быть названы, к примеру: приготовление какого-либо экзотического блюда по рецепту; обсуждение какой-либо темы, к примеру – темы защиты окружающей среды; проведение опроса студентов в аудиторных условиях; издание студенческого журнала; подготовка теле- или радиопрограммы; постановка пьесы или концерта; составление брошюры для приезжающих в город или область; подготовка видеоматериалов об университете, городе и т.д., предназначенных для студентов страны изучаемого языка.

Проекты, связанные с какой-либо определенной темой, ориентируют обучаемых на осмысление, обсуждение, повторение, опубликование результатов. Картинки, а также все виды аутентичных материалов могут служить импульсом для обсуждения понятий, ведущим к подготовке для проведения интервью и дискуссий. Результаты непременно обсуждаются и оцениваются студентами совместно с учителем.

Значимым результатом выполнения подобных заданий, ориентирующих студентов на решение речемыслительных задач на иностранном языке, помимо возросшей мотивации, уверенности в себе и самостоятельности обучаемых, является создание самими обучаемыми материалов, в числе которых, в частности, будут представленные, собранные или написанные ими самими тексты. Заметки, записи, составленные заранее, записанные на пленку тексты обеспечивают студентов лингвистическими данными вне пределов учебника, что может

быть использовано в качестве стимула для дальнейшего изучения языка в аудиторных условиях.

Чрезвычайно важным является прослушивание интервью, так как обучаемые смогут сформулировать выводы относительно того, какие именно умения им следует совершенствовать: к примеру, пытаться естественным образом ответить на вопросы, преодолевать трудности, связанные с употреблением тех или иных выражений или непредвиденными изменениями направления беседы. Подобные проекты могут служить иллюстрацией того, как умения могут быть интегрированы в процессе выполнения коммуникативных действий по мере того, как обучаемые обсуждают, читают, слушают, делают заметки, докладывают о результатах как в письменной, так и устной форме. Помимо всего сказанного, подобные проекты являются показателем того, насколько интересным, значимым, содержательным и полезным является выполнение предложенных студентам иноязычной аудитории заданий по общению в процессе прохождения всего курса обучения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Сакаева Л.Р., Баранова А.Р. Методика обучения иностранным языкам. Казань, КФУ, 2016. 189 с.
2. Гусейнзаде Г.Д. Обучение речевой коммуникации на иностранном языке. Баку: Мутарджим, 2001. 478 с.
3. Piepho H.E. Some Basic Principles of Communicative Foreign Language Learning. Stratsbourg, 1986. 20 p.

© Герайзаде М.А.Б.К., Кадиева С.А.К., Даидамирова Н.М.К., 2023.